

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МИНТАҚАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ РАҚАМЛИ ДИПЛОМАТИЯСИ

Маратова Хурлиман Бахтияр кизи
Давлат бошқарувининг сиёсий асослари
кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистон ташқи сиёсатинининг устувор йўналишларини шакллантиришда замонавий тенденцияларни ўрганиш ҳамда мавжуд муаммолар ва ривожланиш истиқболларини аниқлашга қаратилган. Мақолада замонавий сиёсий ҳамкорликнинг асосий воситаси сифатида рақамли дипломатиядан фойдаланишнинг амалий механизмлари, стратегиялари ва эришилган ютуқлар таҳлил қилинади. Асосий эътибор мамлакат ташқи сиёсатини олиб боришда анъанавий дипломатик воситаларни ўзгартириш, киберхавфсизликни ривожлантириш ва дезинформацияга қарши курашиш масалаларига қаратилган.

Калит сўзлар: рақамли дипломатия, ташқи сиёсат, Ўзбекистон, киберхавфсизлик, ахборот технологиялари, юмшоқ куч.

ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ УЗБЕКИСТАНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Маратова Хурлиман Бахтияр кизи
старший преподаватель кафедры
Политические основы государственного управления

Аннотация: Целью данной статьи является изучение современных тенденций формирования приоритетов внешней политики Узбекистана, а также выявление существующих проблем и перспектив развития. В статье рассматриваются практические механизмы и стратегии использования цифровой дипломатии как основного инструмента современного политического сотрудничества, а также анализируются достижения в контексте внешнеполитических приоритетов страны. Основное внимание уделяется трансформации традиционных дипломатических инструментов проведения внешней политики страны, развитию кибербезопасности и борьбе с дезинформацией.

Ключевые слова: цифровая дипломатия, внешняя политика, Узбекистан, кибербезопасность, информационные технологии, soft power.

UZBEKISTAN'S DIGITAL DIPLOMACY IN CENTRAL ASIA

Maratova Khurliman Bakhtiyar kizi,
Senior lecturer of the Department of
Political Foundations of State Administration

Abstract: The purpose of this article is to study modern trends in the formation of foreign policy priorities of Uzbekistan, as well as to identify existing problems and development prospects. The article examines practical mechanisms and strategies for using digital diplomacy as the main tool of modern political cooperation, and analyzes achievements in the context of the country's foreign policy priorities. The main focus is on the transformation of traditional diplomatic instruments for conducting the country's foreign policy, the development of cybersecurity and the fight against disinformation.

Keywords: digital diplomacy, foreign policy, Uzbekistan, cybersecurity, information technology, soft power.

КИРИШ

Сўнги ўн йилликда ахборот технологияларининг жадал ривожланиши билан бир қаторда, давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг шакли ҳам тубдан ўзгариб бормоқда, давлат бошқаруви тизимида электрон ҳукуматлар ташкил топмоқда. Ижтимоий тармоқлар, блоглар ва интернет платформалари каби янги рақамли воситаларнинг пайдо бўлиши давлатлар ўртасидаги мулоқот имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирди. Давлатнинг ташқи сиёсий вазифаларини амалга оширишда, хусусан, ташқи сиёсий фаолиятини ахборот билан самарали таъминлаш ҳамда мамлакат ижобий имижини мустаҳкамлашнинг ажралмас механизми сифатида рақамли дипломатиянинг ўрни тобора ошиб бормоқда.

Рақамли дипломатия (Digital Diplomacy)

тушунчаси ўта кенг ва кўп қиррали бўлиб, интернет, ижтимоий медиа, мобил илова ва рақамли коммуникация воситалари орқали давлатлар ўртасидаги муносабатларни, ташқи сиёсати, маданий алоқалар ва иқтисодий ҳамкорликни янги усуллар билан амалга ошириш жараёнини ифодалайди. “Рақамли дипломатия” илк бор

америкалик

журналист

У. Дизарднинг “Рақамли дипломатия: Америка ташқи сиёсати ахборот асрида” китобида сиёсий атама сифатида ишлатилган. Унинг таъкидлашича, нодавлат ва трансмиллий ташкилотларнинг таъсири кучайган бир шароитда “рақамли дипломатия” мураккаб, аммо муваффақиятли алоқа воситасига айланган¹. Шунинг таъкидлаш лозим, “рақамли дипломатия” кўпинча “кибер дипломатия”, “жамоат дипломатияси”, “виртуал дипломатия”, “электрон дипломатия” ва “twiplomacy” каби атамалар билан чамбарчас боғлиқ. Ривожланишнинг дастлабки босқичларида мамлакатлар анъанавий дипломатия усулларида фойдаланиб келган бўлса, янги асрга келиб, рақамли технологиялар орқали реал вақт режимда тез, самарали ва кенг қамровли алоқани ўрнатиш имкониятига эга бўлишди. Дипломатиянинг анъанавий шаклларида фарқли ўлароқ, рақамли дипломатия халқаро майдонда бошқа давлатлар билан тезкор виртуал алоқани ўрнатишни, қарорлар қабул қилиш учун зарур бўлган маълумотларнинг тезлашиши, ҳажми ва кенглигини таъминлайди, шунингдек инкирозли вазиятларга зудлик билан муносабат кўрсатиш имконини беради. Дипломатия тарихига назар ташлайдиган бўлсак, илгари нисбатан “ёпиқ” фаолият соҳаси ҳисобланган дипломатия бугунги кунга келиб ёпиқ музокаралардан мулоқотнинг очиқ шаклларига босқичма-босқич ўтаётганини кўришимиз мумкин. Интернетнинг ривожланиши, ижтимоий тармоқлар ва мобил иловаларнинг оммабоплиги “очиқ дипломатия” учун шароит яратмоқда, бу эса, ўз навбатида, давлатларнинг жаҳон ахборот маконида тўғридан-тўғри мулоқот қилиш имкониятини яратади. Бир сўз билан айтганда, рақамли дипломатия бугунги кунга келиб дипломатик муносабатлар ўрнатишнинг муҳим воситасига айланган. Глобал миқёсда Коронавирус пандемияси шароитида давлатлар томонидан қўлланилган мажбурий чора-тадбирлар, хусусан, давлат чегараларини ёпиш, таъминот занжирини тўхтатиш ва бошқа чеклов чораларини кўриш билан боғлиқ мураккаб вазият рақамли дипломатиянинг аҳамиятини янада оширди. Бу айниқса, халқаро майдонда кун тартибидеги долзарб масалалар бўйича музокаралар ўтказиш, қарорлар қабул қилиш ва халқаро ҳамжамиятда ташқи сиёсий масалаларни виртуал саммит ва видеоконференциялар орқали муҳокама қилишда яққол намоён бўлди. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган Глобал рақамли келишув

¹ Dizard, W. (2001). Digital diplomacy: U.S. foreign policy in the information age, International Journal, 56(3), 232-253.

(*Global Digital Compact*) рақамли дипломатияни қўллашнинг аниқроқ мисолини тақдим этмоқда. Ушбу шартноманинг мақсади очиқ, эркин ва хавфсиз рақамли келажакни ҳимоя қилиш имконини берувчи технологик платформа яратиш ва ундан барчанинг (ҳукуматлар, халқаро ташкилотлар, хусусий сектор, фуқаролик жамияти) манфаати учун масъулиятли фойдаланишни таъминлаш, шунингдек, рақамли тафовутни баргараф этиш ва хавфсиз ва инклюзив рақамли муҳитни тарғиб қилишдан иборат. Глобал рақамли келишув 2024 йилнинг сентябрида БМТнинг Келажак саммитида муҳокама қилинган ва “Келажак учун пакт” нинг бир қисми сифатида қабул қилинган².

Бугунги кунда дунё етакчилари ва дипломатлар ўзлари таъсир ўтказмоқчи бўлган аудитория билан мулоқот қилишда ўзларининг рақамли алоқа каналларини ўрнатиб, рақамли дипломатиянинг асосий воситалари ҳисобланган ижтимоий медиа платформаларидан, хусусан, ҳукуматнинг расмий веб-сайтлари, ижтимоий медиа ва тармоқлардан (Facebook, Twitter, Telegram, Инстаграм ва YouTube) тобора кенг фойдаланиб келмоқда. Давлат ички сиёсатини олиб боришда бундай платформалар фуқароларнинг ижтимоий фаоллигини оширади, сиёсий мунозараларда ва сиёсий қарорларни қабул қилишда фикр алмашиш ва иштирок этишга ундайди, шунингдек, жамиятда амалга оширилаётган ислохотларга жамотачиликнинг муносабатини аниқлаш, сиёсий қарорлардан норози бўлган ҳолларда бюрократик тўсиқларсиз тўғридан-тўғри расмий веб-сайтлар орқали ҳукуматга мурожат юбориш имкониятини беради ва аҳолини камраб олиш даражасини оширади. Халқаро муносабатларда рақамли дипломатия салоҳиятидан фойдаланиш мамлакат миллий манфаатларини, ташқи сиёсий фаолиятининг шаффофлигини таъминлашга қаратилган янги вазифаларни тўлақонли бажариш, жаҳон ҳамжамиятига мамлакатнинг тутган позицияси ҳақидаги маълумотни энг қисқа муддатда ва кам харажатлар билан етказиш, шунингдек, халқаро миқёсда онлайн маконга кириб бориш каби имкониятларини яратади. Бундай имкониятлардан тўғри фойдаланиш орқали давлатлар нафақат халқаро майдондаги турли масалалар бўйича ўз позицияларини намаён қила олиши «реклама», балки ўз ғояларини бутун дунё бўйлаб тарғиб қилиши ва жамоатчилик фикрини ижобий шакллантиришлари мумкин. Шу билан бирга, бундай функция давлат органлари (Ташқи ишлар вазирлиги, элчихоналар, дипломатик корпуслар ва ҳ.к.) томонидан тўғри амалга оширилса, жаҳон миқёсида мамлакат брендини (Nation Branding)³ ижобий шакллантиришга ёрдам беради.

Ана шундай имкониятлардан кенг фойдаланиш, жумладан рақамли дипломатияни Ўзбекистон ташқи сиёсатини амалга оширишда кенг жорий этиш билан боғлиқ бир қатор масалалар мамлакатимизнинг устувор вазифалари қаторидан ўрин олган. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг Қарорларида қайд этилган инновацион ёндашувлар қаторига рақамли технологиялар соҳасидаги лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш, давлат хизматчиларига янги воситалардан самарали фойдаланиш учун таълим ташаббусларини тақдим этиш ҳамда Ўзбекистон маданияти, туризми ва иқтисодиётини хорижда тарғиб қилиш учун рақамли платформаларни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда. “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида мамлакатимизда “Электрон ҳукумат” ва ташқи сиёсат фаолиятини рақамлаштириш бўйича қатор дастурлар амалга оширилмоқда. Халқаро муносабатларда рақамли воситаларни жорий этишдан асосий мақсад дипломатик алоқаларнинг шаффофлигини таъминлаш ва самарадорлигини оширишдан иборат.

² <https://www.un.org/digital-emerging-technologies/global-digital-compact>

³ Brand Finance маълумотларига кўра, Nation branding 2024 Индексида Ўзбекистон 57 ўринни эгаллаган. <https://brandirectory.com/reports/nation-brands>

Устувор вазифалар орасида куйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин⁴: халқаро майдонда мамлакат истиқболини тақдим этиш; мамлакатимиз маданий бойлигини намойиш этиш, ташқи иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш, “Рақамли дипломатия” рейтингда Ўзбекистоннинг ўрнини ошириш, ушбу йўналишда фаолият юритаётган таҳлил марказлари билан ҳамкорлик ўрнатиш; рақамли маконда фаол иштирок этиш орқали инвесторлар ва сайёҳларни жалб қилиш; ахборот муаммоларига, шу жумладан дезинформацияга (фейк янгиликларга) тезкор ва тўғри реакция билдириш; хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан ўзаро ишонч ва қадриятларга асосланган ҳамкорликни мустаҳкамлаш; мамлакатда олиб борилаётган ислохотлар тўғрисида жаҳон ҳамжамиятига холис ахборот етказиш.

Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатида рақамли дипломатияни қўллаш бир неча йўналишларда амалга оширилмоқда:

Ҳукумат порталлари, веб-сайтлар ва ижтимоий медиа платформаларда фаоллик. Twiplomacy.com маълумотларига кўра, Ўзбекистондаги Твиттер саҳифалари қаторида Президент Шавкат Мирзиёев, Бош вазир Абдулла Арипов ва Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизматлари энг юқори фаолликни намоён этиб келмоқда⁵. Давлат идоралари, жумладан, Президент Матбуот хизмати, Ташқи ишлар вазирлиги, халқаро алоқалар билан шуғулланувчи ташкилотлар ва дипломатик ваколатхоналар ўз веб-сайтлари ва ижтимоий тармоқлар орқали халқаро майдонда ўз фаолиятлари (нетворкинг) функцияларини эътироф этган ҳолда рақамли дипломатиянинг имкониятларидан фойдаланиб, мамлакатимиз ҳақида халқаро ҳамжамият хабардорлигини ошириш мақсадида хорижий аудиторияга мўлжалланган медиа контентлар: видео материаллар ва таҳлилий ҳисоботлар яратиб бормоқда: New Uzbekistan - New Opportunities (рақамли дайжест), “Uzbekistan 24”, «Дунё» халқаро ахборот агентликлари ва бошқалар. Масалан: Президент Шавкат Мирзиёевнинг халқаро ташрифлари ва музокаралари ҳақидаги хабарларни кенг оммага етказиш.

Маълумот учун: БМТ аъзо давлатларининг 97 фоизи Твиттер тармоғида ўз саҳифаларига эга, бу дипломатик амалиётда рақамли воситалардан кенг фойдаланишни тасдиқлайди. Энг кўп мулоқот қамровига эга 50 дунё етакчилари рейтингда - 1-ўринда АҚШ президенти Доналд Трамп, 229 млн фойдаланувчи; Энг кўп мулоқот қамровига эга (бир постга нисбатан) 50 дунё етакчилари - 1-ўринда Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди, 1056992 фойдаланувчи; Энг фаол 50 дунё етакчилари (кундалик постлар сони) - кунига ўртача бир пост, 1-ўринда Бруней Бош вазири идораси - кунига ўртача 17 пост.

Электрон ҳукумат ва рақамли интеграция. Ўзбекистон “Электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш билан бир қаторда халқаро ҳамкорликни кучайтириш ва туризмни ривожлантириш учун электрон визалар e-visa.gov.uz ва Uzbekistan.travel, Visit Uzbekistan каби платформалари фаолият олиб бормоқда, шунингдек консуллик хизматларини (паспортни тиклаш, ҳукуқий маслаҳатлар) рақамлаштириш тизими амалга оширилган.

Онлайн дипломатик мулоқотлар: Ўзбекистон халқаро майдонда рақамли технологиялардан фойдаланиш орқали халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириб, ўз мавқеини мустаҳкамлаб бормоқда. Шу билан бирга, “Vatandoshlar” платформаси орқали чет давлатларда яшаб келаётган узбек диаспораси билан онлайн алоқаларни ўрнатиш ва уларни қўллаб-қувватлаш мақсадида самарали ишлаш тизими

⁴ “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури, <https://lex.uz/uz/docs/4168749>

⁵ <https://twiplomacy.com/info/asia/uzbekistan/>

йўлга қўйилган. Бундай ёндашув иштирокчиларнинг географик жойлашувидан қатъи назар реал вақт режимда кенгрок аудитория учун очиқ мулоқот қилиш, шунингдек, молиявий ва экологик ресурсларни тежаш имконини беради. Учрашув ўтказиш учун Skype ва Facetime каби рақамли технологиялари орқали масофадан туриб мулоқот қилиш муаммоларни худди бир хонада тургандек муҳокама қилиш имконини беради. Бундан ташқари, кибермайдонда дипломатик ва консуллик фаолиятида фойдаланиладиган механизмларнинг ҳавфсизлигини таъминлаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Марказий Осиёда рақамли интеграция ва ҳавфсизликни таъминлашга қаратилган халқаро лойиҳаларда ва Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг (ШХТ) рақамли дипломатияни ривожлантиришга қаратилган ташаббусларида фаол иштирок этиб келмоқда. ШХТнинг Ўзбекистондаги Халқ дипломатияси маркази иштирокчи давлатлар ўртасида маданий алоқалар ва ўзаро англашувни мустаҳкамлашга хизмат қилувчи лойиҳа ва тадбирларни амалга ошириб келмоқда⁶.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, рақамли дипломатия анъанавий дипломатик усулларга нисбатан энг қисқа муддат ичида бутун дунё бўйлаб кенгрок аудиторияни қамраб олиш ва маълумот алмашиш, расмий баёноتلарни нашр этиш, шунингдек, халқаро ҳамжамият орасида ишончни мустаҳкамлаш, дипломатик тадбирлар ва учрашувлар ташкил этишда ресурсларни тежаш ва харажатларини камайтириш каби муҳим афзалликларни тақдим этиши билан бирга янги хавфларни ҳам келтириб чиқармоқда.

- *Киберхавфсизлик.* Рақамли маконда фаолликнинг ошиши ўзи билан киберхужумлар хавфини келтириб чиқаради, бу эса ҳимоя технологияларига катта сармоя киритишни талаб қилади.

- *Дезинформация (фейк хабарлар).* Онлайн режимда ёлғон маълумотларни тарқатиш ва манипуляция мамлакат нуфузига таҳдид солади.

- *Технологик инфратузилма.* Техник жиҳозларни доимий янгилаш ва ушбу соҳага оид мутахассисларни изчил тайёрлаб боришни талаб қилади.

- *Тартибга солиш масалалари.* Рақамли дипломатия соҳасида халқаро ва миллий стандартларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш турли томонлар манфаатларини мувофиқлаштириш ва ҳуқуқий муаммоларга тезкор жавоб беришни талаб қилади.

- *Хакерлик.* Дипломатик душманлар, жумладан, давлат ва нодавлат субъектлар (масалан, террористик ташкилотлар) ҳукумат тизимларига бузиб киришга ва улар учун фойдали бўлиши мумкин бўлган маълумотларни олишга уринишлари мумкин.

- *«Анонимлик маданияти».* Ижтимоий тармоқларда фаол равишда ўзини бошқа шахс сифатида намаён этиш орқали бошқа субъектларга зарар этказишга интилиши мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкин, рақамли дипломатия нисбатан яқинда пайдо бўлганига қарамай, мамлакатимиз ташқи сиёсатида муҳим омил сифатида шаклланимоқда. Ўзбекистон ўз ахборот маконини яхшилаш ва дипломатик таъсирини ёйиш учун мобил технологиялар, матнли хабарлар, хариталаш дастурлари каби рақамли дипломатия имкониятларидан халқаро майдонда самарали фойдаланиб келмоқда. Бир сўз билан айтганда, рақамли дипломатия Ўзбекистон замонавий ташқи сиёсатининг ажралмас қисмига айланиб, мамлакатнинг стратегик мақсад ва манфаатларини халқаро ҳамжамиятга етказиш учун ахборотни тез ва кенг миқёсда тарқатиш имконини берди. Натижада мамлакатимиз дунёнинг деярли барча қисмларида ўз ҳамкорлигини янада кенг кўламда кенгайтириш имкониятига мувофақ бўлди. Шу ўринда, мамлакатимиз ташқи сиёсатини амалга оширишда халқаро ҳамкорлик ва халқ дипломатияси учун янги имкониятларни тақдим этиш мақсадида сунъий интеллект ва катта маълумотлар таҳлилини (Big Data) эътибордан четда қолдирмаслик муҳим. Амалиёт шуни кўрсатадики, мазкур технологик

⁶ OLD.SCOCENTER.UZ

ютукларга мослашган мамлакатлар жаҳон ишларида стратегик устунликка эга бўлади. Шу нуқтаи назардан, мамлакатимиз ташқи сиёсатини самарали амалга оширишда халқаро ҳамкорлик ва халқ дипломатияси учун янги имкониятлар яратиш мақсадида мазкур йўналишда инновацияларни жорий этиш, СИ имкониятларидан кенг фойдаланиш, хавфсиз рақамли инфратузилмага сармоя киритиш, шунингдек, дипломатик жараёнларнинг яхлитлигини сақлаган ҳолда кибертахдидларга қарши курашиш стратегияларини замон талабларига мос равишда такомиллаштириб бориш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Dizard, W. (2001). Digital diplomacy: U.S. foreign policy in the information age, *International Journal*, 56(3), 232-253.
2. <https://www.un.org/digital-emerging-technologies/global-digital-compact>
3. “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури, <https://lex.uz/uz/docs/4168749>
4. <https://twiplomacy.com/info/asia/uzbekistan/>
5. Viona Rashica, THE BENEFITS AND RISKS OF DIGITAL DIPLOMACY, https://www.researchgate.net/publication/330572468_The_Benefits_and_Risks_of_Digital_Diplomacy/fulltext/5c4920c092851c22a38c1da8/The-Benefits-and-Risks-of-Digital-Diplomacy.pdf?
6. <https://www.ie.edu/uncover-ie/digital-diplomacy-where-tech-meets-international-relations/>